

O Peso da Lucidez

É muito estranho
quando a dor é tão familiar...
ela não gera escândalos...
você já conhece bem
o ritmo,
a cadência...

coração de chumbo...
na boca, ácido...
nos olhos, rio...

O frio na barriga
de uma queda
na escuridão...

A antecipação
do impacto
certo e,
ao mesmo tempo,
desconhecido...

E na face impassível,
o sorriso oco,
perfeito adorno
da máscara que eu escolhi
para existir...

O grito secou...
a esperança se foi...
sem sentido gesto
num mundo de surdos
ouvintes de si mesmos...

Eu já não sou...
espectadora de sombras
na parede da caverna...

O que me resta, então?!
Apenas a dor
da lucidez,
que pesa minh'a alma
e me prende ao chão...

